

SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH MERUPAKAN TANDA BUKTI HAK KEPEMILIKAN TANAH

Christiana Sri Murni, Sumirahayu Sulaiman

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Flores
srimurni.uniflor61@gmail.com, ayusulaiman13@gmail.com

Abstrak

Sertifikat hak milik atas tanah diperoleh dari perbuatan hukum, yakni dengan mendaftarkan hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Dengan mendaftarkan hak atas tanah maka akan diterbitkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah bagi pemegang hak. Sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagai tanda bukti hak yang berlaku untuk alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum, tanah diperoleh dengan etiked baik, tanah dikuasai secara nyata dan dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat (Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Kata Kunci: Hak milik, sertifikat, tanda bukti hak.

Abstract

Land title certificates are obtained from legal actions, namely by registering land rights at the Land Office. By registering land rights, a certificate of proof of rights will be issued as a strong evidence of land ownership for rights holders. In accordance with Article 32 Paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration confirms that the certificate issued for the benefit of the right holder concerned is in accordance with the physical data and juridical data that has been registered in the land book as proof of rights applicable to evidence strong over land ownership. Certificate is proof of absolute rights if it fulfills the elements cumulatively, namely the certificate is legally issued in the name of a person or legal entity, the land is obtained in good faith, the land is in real possession and within 5 years of the issuance of the certificate nothing has been issued. file a written objection to the certificate holder and the Head of the local Regency or City Land Office or not file a lawsuit to the Court regarding land control over the issuance of the certificate (Article 32 Paragraph (2) Government Regulation Number 24 Year 1997 concerning Land Registration).

Keywords: Property rights, certificates, proof of rights.

A. Latar Belakang

Masalah pertanahan merupakan masalah yang sangat kompleks dan mencakup banyak aspek kehidupan dalam masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur kebijaksanaan pertanahan dalam bentuk peraturan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

perundang-undangan. Kepastian hukum di bidang pertanahan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan diundangkannya UUPA ditetapkan dalam Penjelasan Umum UUPA, yakni meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur; meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan; meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah, penyelenggaraan pendaftaran tanah memerlukan dukungan dari beberapa kalangan, yaitu selain pemerintah juga dari seluruh lapisan masyarakat, dan khususnya dukungan dari pemegang hak atas tanah. Tujuan kepastian hukum dalam bidang pertanahan khususnya pendaftaran tanah yang hasil akhir dari pendaftaran hak atas tanah tersebut dikeluarkan sertifikat, dan dengan sertifikat pemegang hak memperoleh perlindungan hukum serta kepastian akan hak atas tanahnya.

Pasal 19 UUPA Ayat (1), (2), (3) dan (4) mengatur pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah. Ayat(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) pasal ini meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan hak, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Ayat (3) pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat

keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Ayat (4) dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam Ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut.

Selain pemerintah, UUPA menetapkan bahwa pemegang hak atas tanah juga berkewajiban mendaftarkan hak atas tanahnya, yaitu Pasal 23 Ayat (1) UUPA menetapkan bahwa hak milik demikian pula setiap peralihan hak, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud Pasal 19 UUPA.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA Ayat (1) sifat pendaftaran tanah yang diadakan bertujuan memberikan kepastian hukum tentang subyek dan obyek haknya (data yuridis dan data fisik). Kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh masyarakat dengan cara secara aktif mendaftarkan hak milik atas tanahnya di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Jaminan perlindungan hukum kepemilikan tanah dapat diperoleh dengan mendaftarkan hak atas tanah, yang kemudian akan diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah. Dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya diberikan perlindungan hukum. Jaminan kepastian hukum hak milik atas tanah oleh undang-undang diatur, namun perlu ditindaklanjuti oleh masyarakat pemegang hak. Tanpa proaktif masyarakat untuk mendaftarkan hak milik atas tanah maka permasalahan yang berkaitan dengan tanah akan tetap terjadi. Hal ini disebabkan ketidakpastian letak, luas, batas yang sering memicu konflik. Keengganan masyarakat untuk mengurus hak miliknya untuk memperoleh kepastian hukum disebabkan antara lain ketidaktahuan tujuan dan proses pendaftaran untuk memperoleh sertifikat tersebut. Untuk itu, diperlukan pemahaman masyarakat tentang hukum agraria

khususnya tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah yang baik sangat menguntungkan bagi masyarakat. Pemenuhan pemberian perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah, yaitu diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah.

B. Permasalahan

Permasalahannya adalah bagaimana terjadinya hak milik atas tanah serta proses mengurus sertifikat hak milik atas tanah sehingga pemegang hak mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan tanah?

C. Pembahasan

Masalah kepemilikan tanah erat kaitannya dengan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi masyarakat. Dalam hal ini UUPA yang merupakan hukum dasar pertanahan mengatur masalah pokok keagrariaan Indonesia secara garis besar. Selanjutnya, pelaksanaan lebih lanjut diatur kembali melalui undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemberian kepastian hukum hak atas tanah adalah kepastian hukum yang tertuju pada kepemilikan tanah, sehingga adanya kepastian hukum hak atas tanah akan memberikan kejelasan dan bukti yang kuat atas kepemilikan tanah. Pada gilirannya kepastian hukum hak atas tanah memberikan kejelasan tentang dua hal yaitu, kepastian subyek, yaitu kepastian mengenai si pemegang hak milik dan kepastian objek, yaitu kepastian mengenai tanahnya seperti letak, bentuk, luas, batas-batas dan lain sebagainya“

Berkaitan dengan upaya pemberian kepastian hukum atas hak-hak tanah rakyat, yaitu kepemilikan tanah pribadi, orang, dan badan hukum, UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengisyaratkan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas tanah Pasal 19 Ayat (1) UUPA, yaitu untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 19 Ayat (2c)

UUPA Pemerintah menerbitkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah bagi tanah yang telah didaftarkan.

Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah adalah tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah. Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kepada masyarakat yang sudah mendaftarkan tanah miliknya, diberikan sertifikat tanah agar mereka dapat dengan mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak, dalam rangka untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang hak milik diberikan sertifikat hak atas tanah. Hak milik atas tanah menurut UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Makna terkuat dan terpenuh dalam pengertian hak milik bukan dimaksudkan sebagai hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana hak eigendom sebelum UUPA. Akan tetapi terkuat dan terpenuh dalam pengertian hak milik dimaksudkan untuk membedakan hak milik dengan hak-hak atas tanah lainnya, seperti hak guna usaha, hak pakai dan hak lainnya. Pembedaan tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling kuat dan terpenuh dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya.

Tanah yang menjadi hak milik seseorang, maka sang pemegang hak milik boleh berbuat apa saja atas miliknya tersebut dengan syarat tindakannya tidak bertentangan dengan undang-undang atau melanggar hak atau kepentingan orang lain. Artinya meskipun pemegang hak milik bebas memperlakukan hak miliknya, akan tetapi bersifat tidak mutlak.

D. Terjadinya Hak Milik atas Tanah.

Terjadinya hak milik atas tanah melalui beberapa cara, yaitu terjadinya karena menurut hukum adat, terjadinya karena penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan, dan terjadinya karena ketentuan undang-undang.

- (a) Terjadinya menurut hukum adat. Bi-asanya bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan tanah ulayat hukum adat. Cara-cara tersebut kemudian akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan negara. Sebab, pembukaan hutan tidak teratur dan membabi buta tentu gilirannya akan menyebabkan akibat yang sangat merugikan.
- (b) Terjadinya karena penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan. Dengan peraturan pemerintah, pemberian hak atas tanah menurut penetapan pemerintah ini diberikan dari tanah yang semula berstatus tanah negara.
- (c) Terjadinya karena ketentuan undang-undang. Ini atas dasar ketentuan konversi menurut UUPA. Semua hak atas tanah yang ada sebelum tanggal 24 September 1960 diubah menjadi salah satu hak yang baru. Perubahan ini disebut konversi. Hak-hak atas tanah yang dikonversi menjadi hak milik, yaitu berasal dari hak eigendom, hak milik adat, hak gogolan yang bersifat tetap. Terjadinya hak milik karena penetapan pemerintah memerlukan suatu proses, dimulai dengan mengajukan permohonan kepada instansi pemerintah yang mengurus tanah, selanjutnya instansi tersebut mengeluarkan surat keputusan pemberian hak milik kepada pemohon. Setelah itu pemohon berkewajiban untuk mendaftarkan

haknya tersebut kepada kantor per-tanahan untuk dibuatkan buku tanah dan kepada pemohon diberikan sertifikat yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur sebagai bukti dari haknya tersebut.

E. Syarat-Syarat Permohonan Hak Milik atas Tanah

Hak milik atas tanah negara diberikan atas permohonan yang diajukan, dalam hal ini, pemohon harus memenuhi syarat untuk memperoleh tanah dengan hak milik tersebut. Prosedur permohonan dilakukan dengan pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Permohonan yang dimaksud harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan mengenai pemohon
 - (a) Apabila perorangan :nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya.
 - (b) Apabila badan hukum :nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahan oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (c) Keterangan mengenai tanah yang meliputi data yuridis dan data fisik.
 - (1) Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.
 - (2) Letak, batas-batas dan luasnya jika ada surat ukur atau gam-

bar situasi dengan menyebutkan tanggal dan nomornya.

- (5) Status tanahnya tanah hak atau tanah negara.
- (6) Serta keterangan lain bila dianggap perlu.

2. Permohonan hak milik dilampiri dengan:

(a) Mengenai pemohon

- (1) Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Jika badan hukum: foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(b) Mengenai tanahnya

- (1) Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.
 - (2) Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB apabila ada.
 - (3) Surat lainnya yang dianggap perlu.
3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon. Selanjutnya permohonan atas hak tanah tersebut akan ditindak lanjuti oleh instansi yang berwenang memberikan atau menerbitkan suatu surat keputusan pemberian hak milik.

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak milik atas tanah perlu mendaftarkan hak atas tanah tersebut. Tujuan pendaftaran tanah adalah:

(3) Jenis tanah pertanian atau non pertanian

(4) Rencana penggunaan tanah

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Khusus untuk tujuan pendaftaran tanah pertama yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum, meliputi:

- a) Kepastian mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang atau badan hukum)
- b) Kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah atau disebut kepastian mengenai obyek hak.
- c) Kepastian hak atas tanah, yakni jenis/macam hak atas tanah yang menjadi landasan hukum antara tanah dengan orang atau badan hukum.

Selain mempunyai tujuan pendaftaran tanah juga mempunyai kegunaan ganda, artinya di samping berguna bagi pemegang hak, juga berguna bagi pemerintah.

1. Kegunaan bagi pemegang hak
 - a) Dengan diperolehnya sertifikat hak atas tanah dapat memberikan rasa aman karena kepastian hukum hak atas tanah;
 - b) Apabila terjadi peralihan hak atas tanah dapat dengan mudah dilaksanakan;
 - c) Dengan adanya sertifikat, lazimnya taksiran harga tanah relatif lebih tinggi dari pada tanah yang belum bersertifikat;

- d) Sertifikat dapat dipakai sebagai jaminan kredit.
- e) Penetapan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan keliru.

- (a) Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah berarti akan menciptakan terselenggarakannya tertib administrasi di bidang pertanahan, sebab dengan terwujudnya tertib administrasi pertanahan akan memperlancar setiap kegiatan yang menyangkut tanah dalam pembangunan di Indonesia.
- (b) Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, merupakan salah satu cara untuk mengatasi setiap keresahan yang menyangkut tanah sebagai sumbernya, seperti pendudukan tanah secara liar, sengketa tanda batas dan lain sebagainya.

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum khususnya di bidang pendaftaran tanah, maka pembentukan hukum di bidang pertanahan telah dilakukan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang terakhir dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 19 UUPA menyatakan: "(1) untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"

Selanjutnya Ayat (2) menegaskan bahwa pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) itu meliputi kegiatan :

- a) Pengukuran, perpetaan dan pembuatan tanah.
Untuk keperluan pengumpulan data dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud meliputi pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta

2. Kegunaan bagi pemerintah :

pendaftaran, pembuatan daftar tanah dan pembuatan surat ukur. Pembuatan Peta dasar pendaftaran tanah secara sistematis dimulai dengan pembuatan peta dasar tanah. Pemetaan bidang-bidang tanah bisa dilakukan langsung pada peta dasar pendaftaran tetapi untuk bidang tanah yang luas pemetaannya dilakukan dengan cara membuat peta tersendiri dengan menggunakan data yang diambil dari peta dasar pendaftaran dan hasil ukuran batas bidang tanah yang akan dipetakan. Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis oleh Badan Pertanahan Nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik. Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemasangan, pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional bersifat sementara.

- b) Pendaftaran hak-hak atas tanah peralihan hak-hak tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menekankan penolakan pendaftaran peralihan hak. Kepala Kantor Pendaftaran menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah jika salah satu syarat tidak dipenuhi. Salah satu syarat tersebut yaitu di dalam hal jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjukkan.

- c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pembuktian hak baru, hak atas tanah dibuktikan dengan penetapan tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan Penetapan pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah negara dapat dikeluarkan secara individual, kolektif, ataupun secara umum. Pada saat ini pengaturan tentang pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah negara atau hak tanah hak pengelolaan diatur dalam peraturan Menteri Agraria /Kepala Pertanahan Nasional (Permen Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian hak atas tanah negara. Permen tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu.

Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik.

Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang. Penetapan Pemberian Hak Pengelolaan berupa diterbitkannya Surat Keputusan pemberian hak pengelolaan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Mekanisme pemberian hak pengelolaan diatur dalam Permen Agraria /Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf, yang dimaksud akta ikrar wakaf adalah akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah No-

berian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak ter-

mor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Menurut Moh. Anwar, wakaf ialah menahan barang dari dijualbelikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh pemiliknya, guna dijadikan manfaat untuk kepentingan tertentu yang diperbolehkan oleh syara' serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan, diambil manfaatnya oleh orang yang ditentukan (yang menerima wakaf) atau umum.

Keberadaan wakaf telah mendapat pengakuan dalam UUPA yakni Pasal 49 yang menegaskan hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, wakaf tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Untuk mendapat kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan maka harus dibuatkan ikrar wakaf dengan akta oleh Kepala KUA sebagai pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pelaksanaan ikrar wakaf, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi, yang disertai dengan surat-surat bukti pemilikan tanah, surat keterangan Kepala Desa, surat keterangan pendaftaran tanah. Ketentuan mengenai pembukuan wakaf ditinjau dari sudut objeknya, pembukuan tersebut merupakan pendaftaran untuk pertama kali,

meskipun bidang tanah yang bersangkutan sebelumnya sudah didaftar sebagai tanah hak milik. Pejabat yang berwenang menerbitkan Akta Ikrar Wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang Pertanahan Kabupaten/Kota untuk memperoleh sertifikat.

Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan. Yang dimaksud akta pemberian hak tanggungan adalah akta pemberian hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah menyatakan kepada kreditur tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutang.

Pembuktian hak lama yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak lain yang membebaninya.

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana di atas, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh tahun) atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahu-pendahulunya dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan etika baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian yang dapat dipercaya. Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lain.

Akselerasi dalam pembangunan nasional sangat memerlukan dukungan jami-

dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (Kepala KUA). Dengan adanya akta Ikrar Wakaf maka selanjutnya dilakukan pendaftaran wakaf tanah hak milik ke Kantor

nan kepastian hukum di bidang pendaftaran tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai hukum positif dan ketentuan pelaksanaannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah dengan Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 19 UUPA. Pendaftaran tanah dilaksanakan secara sistematis yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan, atau sebagainya yang terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah, dan secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau masal.

Kegiatan pendaftaran tanah akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat, merupakan realisasi salah satu tujuan UUPA. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah itu prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, daerah demi daerah berdasarkan pertimbangan ketersediaan peta dasar pendaftaran. Sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah berisi data fisik (keterangan tentang letak, batas, luas bidang tanah, serta bagian bangunan atau bangunan yang ada di atasnya bila dianggap perlu) dan data yuridis (keterangan tentang status tanah dan bangunan yang didaftar, pemegang hak atas tanah, dan hak-hak pihak lain, serta beban-beban lain yang berada di atasnya). Dengan memiliki sertifikat maka kepastian hukum berkenaan subyek hak yaitu siapa yang menjadi pemiliknya dan obyek haknya menjadi nyata. Disamping itu

sertifikat memberikan berbagai manfaat, yakni dapat mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa, memperkuat posisi tawar menawar bila diperlukan pihak lain, mem-

Di Indonesia dikenal ada dua cara pendaftaran tanah yaitu Pendaftaran tanah secara sistematis dan secara sporadik.

Pertama, pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara sistematis dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Obyek pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah tanah negara dan bekas tanah adat.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya, penerbitan sertifikat dan penyimpanan daftar umum dan dokumen. Pendaftaran ini pelaksanaannya didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini melalui Program Operasi Nasional Agraria dan pendaftaran tanah melalui Ajudikasi. Pendaftaran tanah secara sistematis akan memuat daftar isian yang mencantumkan peta bidang tanah-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran yang diumumkan selama 30 hari yang dilakukan di Kantor Desa atau Kelurahan dimana tanah itu terletak, hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan terhadap penerbitan sertifikat.

Kedua, Pendaftaran tanah secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individu atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik ini pelaksanaannya dapat dilakukan atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individu atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik diumumkan selama 60 hari dan pengumuman dilakukan di Kantor Per-

persingkat proses peralihan hak dan mempunyai nilai lebih bagi pemegang sertifikat.

F. Proses Pensertifikatan Hak Atas Tanah Tanah

tanahan atau Kantor Desa atau Kelurahan di mana tanah itu terletak dan juga bisa melalui media masa.

Berkaitan pelaksanaan Pendaftaran hak atas tanah dapat melalui Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA), yang diatur berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA. Terhitung tahun 2008 program ini dikembangkan secara nasional. Program ini telah mendapat apresiasi yang besar dari Bank Dunia dengan menyebutnya *pioneering mobile land information services*. Masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan tapi cukup menunggu di kelurahan, Petugas akan mendatangi dan bila selesai akan diserahkan ke rumah .

Pola layanan Larasita masyarakat harus melalui prosedur pendaftaran tanah secara sporadis yakni pendaftaran tanah di kelurahan dengan dilampiri daftar nominatif calon peserta (minimal 25 bidang). Bidang-bidang tanah tidak harus mengelompok dalam satu hamparan. Tentang penggunaan tanah, untuk rumah tinggal lebih diutamakan yang statusnya bukan tanah sengketa. Untuk status tanah yang ikut program LARASITA adalah tanah milik adat atau Girik yang tercatat pada Buku C Kelurahan/Desa dan tanah negara (bekas *Eigendom Verponding*). Sistem LARASITA adalah jemput bola di mana fasilitas Larasita seperti mobil dan motor Larasita digunakan untuk mendatangi masyarakat di berbagai Kelurahan-/Desa guna mendukung pelayanan proses sertifikasi tanah. Sebelum Mobil LARASITA datang ke Kelurahan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan atau Desa setempat.

Tujuan LARASITA untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan pertanahan dan juga mengurangi beban biaya masyarakat dalam kepengurusan ser-

tipikasi tanah. Dengan demikian dapat meningkatkan nilai tanah menjadi lebih berarti. Proses sertifikasi melalui program Larasita dilaksanakan oleh Lurah dan Camat sesuai yang menginginkan sertifikat murah dan cepat.

Sistem dan proses program LARASITA yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende diakui mengikuti proses sebagaimana ditentukan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 bahwa LARASITA adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan nyata amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan keagrariaan. Pengembangan LARASITA berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN RI dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau pro aktif, mendatangi masyarakat secara langsung. LARASITA menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada pada kantor pertanahan.

Dalam peraturan tersebut ditentukan bidang pelaksanaan kegiatan LARASITA yaitu:

- (1) Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agrarian nasional (reforma agraria);
- (2) Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
- (3) Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar;
- (4) Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah;

dengan lokasi dan domisili pemohon. Pihak BPN hanya menjadi pemantau. ”Program ini dicetuskan memang untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat

- (5) Memfasilitasi penyelesaian tanah yang bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan;
- (6) Menyambungkan program BPN RI dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- (7) Meningkatkan legalisasi asset tanah masyarakat.

G. Proses Pengurusan dan Penerbitan Sertifikat

Prosedur Pengurusan Sertifikat dan penerbitan sertifikat sebetulnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah , serta peraturanpelaksanaannya. Menurut ketentuan tersebut seseorang dalam mengurus sertifikat harus melewati 3 (tiga) Tahap sebagai berikut:

Tahap Pertama, yaitu permohonan hak. Pemohon sertifikat hak atas tanah dibagi menjadi 4 golongan dan masing masing diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penerima hak yaitu para penerima hak atas tanah negara berdasarkan surat keputusan pemberian hak yang dikeluarkan pemerintah, yang didalam hal ini Direktur Jenderal Agraria atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pemohon ini diharuskan melengkapi syarat :
 - a) Asli surat keputusan pemberian hak atas tanah yang bersangkutan.
 - b) Tanda lunas pembayaran uang pemasukan yang besarnya telah ditentukan dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah tersebut.
2. Para ahli waris, yaitu mereka yang menerima warisan tanah, baik tanah bekas hak milik adat ataupun hak-hak lain . bagi pemohon ini diharuskan melengkapi syarat-syarat :

- a) Surat tanah bukti hak atas tanah, yang berupsertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
 - b) Bila tanah tersebut sebelumnya belum ada sertifikatnya maka hasan atau pemberian hak dari instansi yang berwenang.
 - c) Surat keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh camat yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut.
 - d) Surat keterangan waris dari instansi yang berwenang.
 - e) Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki.
 - f) Turunan surat keterangan WNI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - g) Keterangan pelunasan pajak tanah sampai saat meninggalnya pewaris.
 - h) Izin peralihan hak jika hal ini disyaratkan.
3. Para pemilik tanah, yaitu mereka yang mempunyai tanah dari jual beli, hibah, lelang, konversi hak dan sebagainya. Bagi pemohon ini diharuskan memenuhi syarat:
- a) Bila tanahnya berasal dari jual beli dan hibah yaitu akta jual beli atau hibah dari PPAT, Sertifikat tanah yang bersangkutan, bila tanah tersebut sebelumnya belum ada sertifikatnya, maka harus disertakan surat tanda bukti tanah lainnya, seperti surat pajak, petok D lama atau perponding lama Indonesia dan segel-segel lama, atau surat keputusan penegasan atau pemberian hak dari instansi yang berwenang. Surat kerangan dari Kepala Desa yang dikuatkan oleh camat yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut. surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki. Turunan surat keterangan WNI yang telah disahkan oleh pejabat ber-
 - rus disertakan surat tanda bukti tanah lainnya, seperti surat pajak, petok D lama atau perponding lama Indonesia dan segel-segel lama, atau surat keputusan penegasan atau pemberian hak dari instansi yang berwenang. Izin peralihan hak jika hal ini disyaratkan.
 - b) Bila tanahnya berasal dari lelang syaratnya kutipan autentik berita acara lelang dari kantor lelang, sertifikat tanah yang bersangkutan atau tanda bukti hak atas tanah lainnya dan dikuatkan oleh camat. Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki. Keterangan pelunasan atau bukti lunas pajak tanah yang bersangkutan. Turunan surat keterangan WNI yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diminta sebelum lelang.
 - c) Bila tanahnya berasal dari konversi tanah adat maka syarat-syaratnya yaitu :
- Bagi daerah yang sebelum UUPA sudah dipungut pajak surat pajak bumi atau petok D lama, perponding Indonesia dan segel-segel lama. Keputusan penegasan atau pemberian hak dari instansi yang berwenang. Surat asli jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya, surat Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang membenarkan isi keterangan-keterangan tentang tanah yang bersangkutan. Surat pernyataan yang berisi bahwa tanah tersebut tidak berada dalam sengketa dan tidak dijadikan tanggungan hutang serta sejak kapan dimiliki. Sedangkan bagi daerah yang sebelum UUPA belum dipungut pajak syaratnya Keputusan penegasan atau pemberian hak dari instansi yang berwenang. Surat asli jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya yang diketahui ataudibuat oleh Kepala Desa atau pejabat setingkat. Surat Kepala Desa yang dikuatkan oleh camat yang membenarkan isi keterangan-keterangan tentang tanah yang bersangkutan. Surat pernyataan

yang berisi bahwa tanah tersebut tidak berada dalam sengketa dan tidak dijadikan tanggungan utang serta sejak kapan dimiliki. Bila tanahnya berasal dari konversi tanah hak barat, misalnya eks tanah hak eigend-tanah tersebut tidak berada dalam sengketa, tidak dijadikan tanggungan hutang, sejak kapan dimiliki, dan belum pernah dialihkan atau diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain.

Pemilik sertifikat hak atas tanah yang hilang atau rusak, bagi pemohon harus memenuhi syarat yaitu Surat Keterangan kepolisian tentang hilangnya sertifikat tanah tersebut. Mengumumkan tentang hilangnya sertifikat tanah tersebut dalam Berita Negara atau harian setempat. Bagi pemohon yang sertifikatnya rusak, diharuskan menyerahkan kembali sertifikat hak atas tanah yang rusak tersebut. Dan menyertakan semua keterangan di atas untuk mengklarifikasi data guna kepastian hukum atas subyek yang menjadi pemegang hak dan objek haknya. Bila keterangaan keterangan tersebut terpenuhi dan tidak ada keberatan-keberatan pihak lain, maka pengurusan sudah dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya.

Tahap Kedua, Pengukuran dan Pendaftaran Hak. Setelah seluruh berkas permohonan dilengkapi dan diserahkan ke Kantor Pertanahan setempat, maka proses selanjutnya di Kantor Pertanahan adalah pengukuran, pemetaan dan pendaftaran hak. Bila pengukuran dan pemetaan dan pendaftaran itu untuk pertama kalinya maka disebut sebagai dasar permulaan atau *opzet*, dan bila kegiatan itu berupa perubahan-perubahan mengenai tanahnya karena penggabungan atau pemisahan, maka kegiatan itu disebut sebagai dasar pemeliharaan atau *bijhouding*.

Untuk keperluan penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah tersebut dipergunakan empat macam daftar yaitu daftar tanah, daftar buku tanah, daftar surat-surat ukur dan daftar nama.

Untuk kegiatan-kegiatan pengukuran, pemetaan dan lain sebagainya itu harus diumumkan terlebih dahulu, dan kegiatan-

om, syaratnya adalah Gross akta, Surat ukur, Turunan surat keterangan WNI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, kuasa konversi bila pengonversian itu dikuasakan. Surat pernyataan pemilik yang berisi bahwa kegiatan tersebut akan dilakukan setelah tenggang waktu pengumuman itu berakhir dan tidak ada keberatan dari pihak manapun.

Untuk pemohon ahli waris dan pemilik tanah, pengumumannya diletakkan di Kantor Desa dan kantor Kecamatan selama 2 bulan. Untuk pemohon yang sertifikatnya rusak atau hilang, pengumumannya dilakukan lewat surat kabar setempat atau Berita Negara sebanyak 2 kali pengumuman dengan tenggang waktu satu bulan.

Dalam pelaksanaan pengukuran, karena pada prinsipnya akan ditetapkan batas-batas tanah, maka selain pemilik tanah yang memohon, perlu hadir dan menyaksikan juga adalah pemilik tanah yang berbatasan dengannya. Pengukuran tanah dilakukan oleh juru ukur dan hasilnya akan dipetakan dan dibuatkan surat ukur dan gambar situasinya.

Atas bidang-bidang tanah yang telah diukur tersebut kemudian ditetapkan subyek haknya, kemudian haknya dibukukan dalam daftar buku tanah dari Desa yang bersangkutan. Daftar buku tanah terdiri atas kumpulan buku tanah yang dijilid, satu buku tanah hanya dipergunakan untuk mendaftarkan satu hak atas tanah. Dan tiap-tiap hak atas tanah yang sudah dibukukan tersebut diberi nomor urut menurut macam haknya.

Tahap Ketiga, Penerbitan Sertifikat. Ini adalah tahap terakhir yang harus dilalui, dengan membuat salinan dari buku tanah atas hak-hak atas tanah yang telah dibukukan. Salinan buku tanah itu beserta dengan surat ukur dan gambar situasinya kemudian dijahit atau dikumpulkan menjadi satu dengan kertas sampul yang telah ditentukan pemerintah, dan hasilakhir itulah yang kemudian disebut dengan sertifikat, dan sertifikat ini diserahkan kepada pemohonnya, dan dengan selesainya proses ini, ma-

ka selesailah sertifikat bukti hak atas tanah yang di mohonkan.

Bukti kepemilikan yang kuat adalah sertifikat tanah namun itu tidaklah mutlak. Artinya sebuah sertifikat dianggap sah dan lam penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut yaitu:

- (a) Status dan dasar hukum atas tanah, hal ini untuk mengetahui dan memastikan dengan dasar apa tanah tersebut diperoleh, apakah hal itu didapat dengan proses jual beli, hibah, warisan, tukar menukar atau dari hak garap tanah negara termasuk juga riwayat tanahnya tersebut,
- (b) Identitas pemegang hak atau yang dikenal dengan kepastian subyek. Untuk memastikan siapa pemegang hak sebenarnya dan apakah orang tersebut benar-benar berwenang untuk mendapatkan hak atas tanah yang dimaksud.
- (c) Letak dan luas obyek tanah atau kepastian obyek. Hal ini diwujudkan dalam bentuk surat ukur atau gambar situasi guna memastikan di mana letak atau batas-batas dan luas tanah tersebut agar tidak tumpang tindih dengan tanahorang lain, termasuk untuk memastikan ada atau tidak ada fiktif.
- (d) Prosedur penerbitan harus memenuhi asas publisitas, yaitu dengan mengumumkan pada kantor kelurahan atau kantor pertanahan setempat tentang adanya permohonan hak atas tanah tersebut agar pihak lain yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan sebelum pemberian hak atau sertifikat itu diterbitkan dan pengumuman tersebut hanya diperlukan untuk pemberian hak atau sertifikat bukan untuk balik nama. Prosedur teknis lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bilamana terdapat cacat hukum, dengan kata lain tidak memenuhi salah satu

benar selama tidak terdapat tuntutan pihak lain untuk membatalkan sertifikat tersebut. ketidak mutlakan itu untuk menjamin asas keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu ada prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi da-prinsip di atas maka konsekuensinya pihak ke tiga yang mempunyai kepentingan terhadap tanah tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat baik melalui putusan pengadilan ataupun putusan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Bukti fisik berfungsi sebagai kepastian bahwa orang yang bersangkutan benar-benar menguasai secara fisik tanah tersebut dan menghindari terjadinya dua penguasaan hak yang berbeda, yaitu hak atas tanah secara fisik dan hak bahwa adanya bukti surat. Hal ini penting di dalam proses pembebasan tanah, khususnya dalam pelepasan hak atau ganti rugi dan memastikan bahwa si pemegang surat atau sertifikat tersebut tidak menelantarkan tanah tersebut karena adanya fungsi sosial tanah.

Sertifikat hak atas tanah menjadi penting karena belum lengkap bila kepemilikan atau penguasaan atas tanah belum disertai bukti kepemilikan berupa sertifikat.

Ada bermacam-macam sertifikat berdasarkan objek pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah yaitu: sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah, sertifikat hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Sertifikat hak Pakai atas tanah Negara, Sertifikat Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, Sertifikat tanah Hak Pengelolaan, sertifikat tanah wakaf, sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, sertifikat Hak milik atas satuan non rumah susun dan sertifikat hak tanggungan.

H. Sertifikat Hak atas Tanah sebagai Tanda bukti hak

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan alat pembuktian meliputi

bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, selain itu diluar pasal tersebut masih ada keterangan dari seorang ahli (Pasal 215 Acrara Perdata) dan pemeriksaan ditempat oleh hakim.

dibuat untuk dijadikan bukti atas hal yang disebut di dalamnya, sedangkan tulisan yang bukan akta adalah tulisan yang tidak bersifat demikian. Akta dapat dibedakan akta dibawah tangan dan akta otentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.

Salah satu diundangkannya UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk mewujudkan tujuan ini dilakukan melalui pendaftaran tanah baik oleh pemerintah maupun oleh pemegang hak atas tanah.

Jaminan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan pendaftaran tanah yang meliputi, kepastian hak, kepastian subjek hak, kepastian objek hak. Kepastian hak misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, hak Pengelolaan, Hak Pakai atau Hak Milik satuan rumah susun. Kepastian subyek hak maksudnya pemilik tanah, sedangkan kepastian objek hak maksudnya letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah yang dimaksudkan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran

Alat bukti tertulis merupakan sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran. Tulisan dapat berupa akta dan tulisan yang bukan akta. Alat bukti tulisan yang khusus tanah yang diadakan oleh pemerintah adalah pemeberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat. Hal tersebut dapat juga dilihat dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri agraria. Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti hak yang berupa sertifikat.

Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yaitu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau Salinan sertifikat.

Berdasarkan sifat pembuktian ini, pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memohon agar sertifikat yang diterbitkan tersebut dinyatakan tidak sah. Kalau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak sah, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan tentang pembatalan sertifikat.

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan :

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai de-

ngan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

2. Dalam hal atas bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat dan bukan merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, pengadilan lah yang berwenang memutuskan alat bukti mana yang benar dan apabila terbukti sertifikat tersebut tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dari uraian di atas unsur-unsur secara kumulatif agar sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak yaitu :

- (1) Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum.
- (2) Tanah diperoleh dengan etiked baik
- (3) Tanah dikuasai secara fisik
- (4) Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.

itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu

Pembuktian hak atas tanah negara atau tanah hak pengelolaan. Akta atas tanah dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik.

I. Kesimpulan.

Prosedur memperoleh sertifikat Hak Milik atas tanah dengan melakukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pendaftaran dapat dilakukan secara sistematis atau sporadik. Hasil akhir pendaftaran tanah kepada pemegang hak milik diberikan sertifikat hak atas tanah. Dalam hal atas bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itiked baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti tertulis telah memenuhi persyara-

tan-persyaratn otensitas dan sebenarnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui proses yang merupakan suatu sistem dan mempunyai standar tertentu dan telah memberikan kesempatan atas tanah harus dianggap sebagai alat bukti yang sempurna artinya tidak perlu didukung oleh bukti lain dan dengan pengecualian

yang cukup pada pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut untuk melawan data fakta maupun aspek yuridis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama. Apabila pihak lawan tidak bisa membuktikan sebaliknya maka sertipikat hak pihak yang melawan alat bukti sertifikat memiliki alat bukti sebaliknya yang juga otentik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andrian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2002, *Reformasi Pertanahan*, Mandar Maju, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jambatan, Jakarta.
- , 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Cetakan 1, Universitas Trisakti, Jakarta
- , 2006, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- H. Moh. Anwar, 1992, *Mu'amalat, Munakahat, Fara'id, dan Jinayat* dalam Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2002, *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Jayadi Setia budi. 2012. *Tata Cara Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya*, PT. Pusaka Buku, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasidan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Suardi. 2005. *Hukum Agraria*, Iblam: Jakarta.
- Teguh Sotanto, 2014. *Panduan Praktis Mengurus Sertifikat Tanah dan Perizinannya*, Buku Pintar @gmail.com, Imogiri Barat.
- Urip Santosa, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenada media Group: Jakarta.

Peraturan Perundangan :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pearturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.